

ACESSO RESTRITO

(/sucupira/portais/menu_portal.jsf)

INÍCIO (/SUCUPIRA/PUBLIC/INDEX.JSF) >> Qualis >> **Qualis Periódicos**

Qualis Periódicos

* Evento de Classificação:

CLASSIFICAÇÕES DE PERIÓDICOS QUADRIÊNIO 2013-2016 ▾

Área de Avaliação:

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO ▾ +

ISSN:

 2446-7405

Título:

 emporio do direito

Classificação:

 C ▾

Consultar

Cancelar

Periódicos

ISSN	Título	Área de Avaliação	Classificação
2446-7405	EMPORIO DO DIREITO	INTERDISCIPLINAR	C

Início

Anterior

1 ▾

Próxima

Fim

1 a 1 de 1 registro(s)

Compatibilidade

(<http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/>)

(<http://br.mozdev.org/firefox/download/>)

(<http://www.apple.com/safari/download/>)

Versão do sistema: 3.47.9 | Copyright 2016 Capes. Todos os direitos reservados.

1. **MILANEZI, Raissa.** Resumo do caso Gudiel Álveres e outros (Diário Militar) Vs. Guatemala: Um paralelo com o dossiê antifacista. Empório do Direito, 2022 (Artigo).

RESUMO DO CASO GUDIEL ÁLVARES E OUTROS (DIÁRIO MILITAR) VS. GUATEMALA: UM PARALELO COM O DOSSIÊ ANTIFACISTA

Raissa de Cavassin Milanezi 17/03/2022

Trata-se de resumo do caso relativo à denúncia apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão do desaparecimento forçado e execução extrajudicial de *Rudy Gustavo Muñoz* e da detenção e tortura da criança *Wendy Santizo Mendes*, bem como pelo desaparecimento forçado de outras 26 vítimas.

O caso mencionado fora submetido pela Comissão Interamericana à Corte, em razão da informação insuficiente prestada pelo Estado da Guatemala em relação às medidas expostas na petição inicial formulada por Makrina Gudiel Álvares e outros.

A Comissão solicitou à Corte a responsabilização internacional da Guatemala e a reparação dos danos às vítimas, sob o argumento de que o Estado denegou justiça, não investigou de maneira efetiva os casos noticiados e tampouco prestou informações aos familiares das vítimas. Aduziu-se à Corte que a Guatemala violou diversos direitos ligados, em síntese, à vida; à integridade pessoal, de circulação e residência; à proteção da família; aos direitos da criança; às liberdades de expressão e de associação.

Em resposta, o Estado alegou que os fatos noticiados ocorreram antes da Guatemala aceitar a competência contenciosa da Corte. No entanto, na audiência pública o demandado acabou por reconhecer parcialmente a responsabilidade das violações.

Em sede de sentença, a Corte rechaçou o pedido de incompetência para o julgamento do caso e considerou que a Guatemala admitiu todos os fatos aduzidos no documento inicial^[1].

Consta "nos fatos" da sentença um apanhado histórico relativo ao conflito interno e armado ocorrido na Guatemala nos anos de 1962 e 1996. Estima-se que nesse conflito diversas pessoas desapareceram e foram mortas pelo Estado guatemalteco.

Tem-se a notícia que durante o conflito interno, o Estado considerava como inimigos todas as pessoas insatisfeitas com o regime vigente, assim como as que se identificavam como comunistas ou pertenciam a organizações sindicais, religiosas, estudantis ou sociais.

A Corte ponderou que, no referido período, o Estado demandado possuía serviços de inteligência que coletavam e examinam informações dos "inimigos internos" e, após a coleta, os militares capturavam os insurgentes, torturando-os e executando-os.

Em 1990, o Estado iniciou um processo para negociação da paz, estabeleceu a CEH (Comissão para o Esclarecimento Histórico) e realizou a Lei de Reconciliação Nacional. No entanto, o trabalho de fato da CEH era obstado pela falta de pleno acesso a informações e documentos. Somente em 1999, após divulgação de uma ONG estadunidense, é que o Diário Militar contendo informações sobre o período de conflito interno fora divulgado.

No Diário Militar constavam listas sobre organizações de direitos humanos, imprensa e dados de 183 pessoas. Nos registros havia informações de detenções secretas, sequestros e assassinatos no período de 1983-1985.

Posteriormente, o Estado demandado formulou a Lei de Acesso à informação que vedava a confidencialidade de dados relativos a investigações de violações de direitos humanos fundamentais ou a delitos de lesa humanidade. No entanto, nem mesmo o Ministério Público e outros órgãos de

investigação conseguiram pleno acesso aos documentos do período nevrálgico.

Assim, em razão da dificuldade de acesso, da morosidade estatal, do desamparo às vítimas e das inúmeras violações de Direitos Humanos é que a Corte reconheceu o pleito inicial e individualizou cada dano de acordo com suas particularidades.

Em linhas gerais, a Corte ponderou que: (i) o Estado se utilizou de cárceres clandestinos e ainda negou informações, denúncias e recursos em benefício da própria torpeza; (ii) houve violação aos direitos ligados à integridade pessoal e à vida em razão do desaparecimento forçado, de modo que tal crime de lesa humanidade só cessará quando os restos mortais das vítimas forem identificados; (iii) o estado ao eleger "inimigos internos" violou as liberdades de associação e de expressão.

A Corte pontuou que a morosidade processual violou direitos das vítimas, pois cabe aos Estados a disponibilização de recursos judiciais efetivos, bem como o devido processo legal com razoável duração.

Nesse mesmo sentido, é obrigação do Estado a investigação, ainda que de ofício, dos atos de tortura, de penas cruéis, desumanas ou degradantes.

Assim, a Corte decidiu, por unanimidade, que houve violação à liberdade, à liberdade de associação e integridade pessoal, à vida e ao reconhecimento da personalidade jurídica das vítimas de desaparecimento forçado; das garantias judiciais, vez que o Estado não investigou a detenção e tortura das vítimas; aos direitos de circulação e residência e de proteção à família, ponderando tais violações individualmente. Ao final, estabeleceu a forma de reparação a ser cumprida pelo Estado.

Como forma de reparação, a Corte determinou ao Estado, em resumo, a publicação da sentença; o prosseguimento das investigações necessárias com o fito de estabelecer a verdade em prazo razoável; a busca efetiva dos desaparecidos;

a oferta de tratamento psicológico/psiquiátrico às vítimas; a realização de documentário audiovisual sobre o caso; a construção de monumento em homenagem à memória das vítimas; e o pagamento de indenização seguindo valores especificados na sentença.

QUAL A RELEVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE?

Além da notória relevância em relação ao aspecto punitivo e pedagógico, o caso em questão foi de extrema relevância para o Brasil que, no ano de 2016, promulgou a Convenção Internacional para Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado (Lei n.º 8.767/2016).

O Brasil ao ratificar a referida Convenção assumiu o compromisso internacional de combate, investigação e cooperação para erradicação do desaparecimento forçado e confirmou que tal prática constitui crime contra a humanidade.

Infelizmente, o desaparecimento forçado fora utilizado por diversos países na tentativa de silenciamento dos eleitos "inimigos internos", tal qual como ocorreu na Guatemala. Contudo, uma vez reconhecido o compromisso de combate a tais práticas nefastas, garante-se, ao menos, a proibição do retrocesso - também conhecido como "*efeito cliquet*" - na referida pauta.

O julgamento do caso Gudiel Álvares e outros reconhece que o uso do desaparecimento vai além da violação à dignidade da pessoa humana, porquanto também viola a liberdade e integridade pessoal; o direito à segurança e à livre associação; direito ao convívio familiar e outros direitos conquistados ao longo da secularização.

Desse modo, é possível afirmar que a CIDH vem consolidando o entendimento jurisprudencial de que o desaparecimento forçado resulta em multiviolação de direitos que incluem desde a vedação de condutas degradantes até o direito de saber a verdade dos fatos dentro de um prazo razoável.

Mais recentemente, pode-se dizer que o caso pode ser associado ao documento que ficou conhecido como “*dossiê antifacista*” no Brasil, o qual se destina, ao que tudo indica, a perseguir pessoas classificadas como “inimigas” por intermédio de aparato estatal.

Notas e Referências

[1] Para tanto, a corte pautou-se em outros casos, quais sejam, Caso Ticona Estrada e outros Vs. Bolívia; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolívia; Caso González Medina e familiares Vs. República Dominicana etc.

Imagem Ilustrativa do Post: Justice // Foto de: [Becky Mayhew](#) // Sem alterações

Disponível

em: https://www.flickr.com/photos/picture_imperfect/2921579484

Licença de uso: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi.

Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

SUGESTÕES DE LEITURA

- **# 1 - Garantismo Processual em debate**

- **#1 - PROPOSTO O MARCO LEGAL DAS STARTUPS**

- **10 anos da lei contra Abusadores Sexuais: uma interseção a partir de Rubem Alves: Da vulnerabilidade da vítima ao elastecimento do prazo prescricional**

Emporio do Direito /
ISSN 2446-7405 Aline Gostinski
MECNPJ 30.463.330/0001-84
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2909 - Sala 43 Jardim Paulista
- São Paulo / SP - CEP 01401-002 Contatos: 11 2894
7330 / emporiododireito@gmail.com

Disponível em: <<https://emporiiodireito.com.br/leitura/resumo-do-caso-gudiel-alvares-e-outros-diario-militar-vs-guatemala-um-paralelo-com-o-dossie-antifacista>>. Acesso em 24 mar. 2022.

PRINT REVISTA:

RESUMO DO CASO GUDIEL ÁLVARES E OUTROS (DIÁRIO MILITAR) VS. GUATEMALA: UM PARALELO COM O DOSSIÊ ANTIFACISTA

Raissa de Cavassin Milanezi | 17/03/2022

Trata-se de resumo do caso relativo à denúncia apresentada à Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão do desaparecimento forçado e execução extrajudicial de *Rudy Gustavo Muñoz* e da detenção e tortura da criança *Wendy Santizo Mendes*, bem como pelo desaparecimento forçado de outras 26 vítimas.

O caso mencionado fora submetido pela Comissão Interamericana à Corte, em razão da informação insuficiente prestada pelo Estado da Guatemala em relação às medidas expostas na petição inicial formulada por Makrina Gudiel Álvares e outros.

A Comissão solicitou à Corte a responsabilização internacional da Guatemala e a reparação dos danos às vítimas, sob o argumento de que o Estado denegou justiça, não investigou de maneira efetiva os casos noticiados e tampouco prestou informações aos familiares das vítimas. Aduziu-se à Corte que a Guatemala violou diversos direitos

2. **MILANEZI, Raissa**; SPALLER, A. V. . Jogo da discórdia do BBB: Banho de água suja e os limites do entretenimento à luz da dignidade da pessoa humana. *Empório do Direito*, 2022 (Artigo).

JOGO DA DISCÓRDIA DO BBB: BANHO DE ÁGUA SUJA E OS LIMITES DO ENTRETENIMENTO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Amanda Viega Spaller

Raissa de Cavassin Milanezi 23/02/2022

No dia 14/02/2022 a internet foi bombardeada com comentários sobre o jogo da discórdia do BBB. Toda segunda-feira o *reality show* realiza um jogo em que basicamente, um jogador faz observações sobre a personalidade do outro. Na última segunda-feira, cada participante era convidado a dar um adjetivo para outro participante-jogador, após, caso o adjetivo fosse aceito pela maioria da casa como devido, o jogador-acusador jogaria um balde de água suja na cabeça do acusado. Em caso negativo, o jogador-acusado jogaria água em seu acusador.

Alguns acharam o jogo divertido e não viram nenhum problema no arremesso de água sobre a cabeça dos participantes, que estão no *reality show* de livre e espontânea vontade. Entretanto, é preciso destacar que todas as relações, sejam elas públicas ou privadas, estão sujeitas a valores e princípios fundamentais do ser humano que foram consagrados ao longo da secularização.

Assim, o objetivo aqui, mesmo que de forma breve, é analisar até que ponto é válido o entretenimento da sociedade com submissão a situações vexatórias à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Para melhor elucidar, interessante lembrar a atração do bar francês do arremesso de anão que causou repercussão mundial, com discussões sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e outros princípios fundamentais.

O caso do lançamento de anão é um caso emblemático no Direito, mormente porque a análise do conflito chegou à Comissão de Direitos Humanos da ONU, que precisou sopesar o princípio da dignidade da pessoa humana com o alegado por Manuel Wackenheim, pessoa que era arremessada, no sentido de que ele concordava em participar do evento e que aquela era

sua fonte de renda. Em sua defesa, Wackenheim alegou que a proibição de arremessá-lo violaria o direito ao trabalho e à livre iniciativa.

O princípio da dignidade da pessoa humana, positivado na Constituição Federal do Brasil, bem como em outros dispositivos internacionais, garante, dentre diversos desdobramentos, que o indivíduo seja tratado com respeito, já que a dignidade é algo intrínseco a própria existência do ser humano. Nesse ponto, a partir da lógica kantiana, os sujeitos são um fim em si mesmo, constituindo a dignidade um valor intrínseco e soberano. Ao reconhecer tal princípio como um dos pilares da existência humana, garante-se o direito ao *"reconhecimento, respeito, proteção e até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade, podendo inclusive falar-se de um direito a uma existência digna."* [1]

Vivemos nos tempos da modernidade líquida, em que o entretenimento é facilmente acessível, basta o telespectador deslizar seu celular, ligar sua televisão, enfim, somos bombardeados com diversos conteúdos diariamente e muitas vezes sequer paramos para analisar o que estamos assistindo.

Na era digital somos submetidos a conteúdos diários de *influencers* que, em síntese, são pessoas que se "autopromovem" e a partir dessa atividade obtém sucesso econômico e social. Entretanto, muitas vezes, essas pessoas ultrapassam os limites de sua própria imagem, dignidade ou liberdade de expressão com justificativa que estão gerando conteúdo para as pessoas que buscam entretenimento, ou que estão trabalhando.

Não se trata aqui de mencionar se isto é certo ou errado, que deve ou não ser praticado, até mesmo porque estaríamos possivelmente violando outros direitos fundamentais desses indivíduos. Mas sim, se trata de observar até que ponto as pessoas se submetem a situações vexatórias utilizando de suas imagens para serem vistos pela sociedade.

O caso do arremesso de anão, bem como o caso em que os brasileiros tiveram a oportunidade de assistir nesta última semana, não deixaram de nos trazer a reflexão sobre o tanto

que o ser humano dispõe de sua dignidade humana para ser visível, comentado e curtido em cenário nacional. No jogo, adjetivos como arrogantes, trapaceiro, sem personalidade eram dados a outro jogador, admitido o adjetivo pela casa, o adjetivado recebia um banho de água em sua cabeça, tamanho foi o desdobramento do programa que uma das participantes foi acusada de agressão e expulsa do BBB.

Quando Sarlet aduz a respeito do conceito de dignidade da pessoa humana, que entre os seus desdobramentos impõe a existência do tratamento a vida com respeito e dignidade, bem como a vedação da pessoa ser reduzida à condição de mero objeto[2], nos faz repensar que tipo de entretenimento estamos consumindo, mais além disso, nos faz pensar o que estamos fazendo com nossa dignidade, direito este que através de muitas revoluções passou a fazer parte do rol de direitos humanos e que possui diversas características, sendo algumas delas a universal, inalienável e irrenunciável!

Logo, é possível afundar-se em um mar de questionamentos que podem ser analisados em diversas perspectivas, tais como: Até que ponto vale a dignidade do ser humano para entretenimento do outro? Até quando essa disposição de direitos fundamentais nos será "benéfico"? Ou ainda, será que não estamos banalizando esses direitos conquistados arduamente?

A Constituição Federal de 1988, elenca o princípio da dignidade humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, que além da sua característica vertical entre Estado e indivíduo, também deve-se observar seu caráter horizontal, de indivíduo para indivíduo, o que sabemos que muitas vezes em nenhuma direção é observado.

No tocante ao arremesso de anão que ocorreu em outras cidades do mundo não apenas na capital da França, os próprios sujeitos em diversas esferas processuais tentaram justificar o ato sob o fundamento que ganhavam dinheiro com seu arremesso e que haviam consentido para o espetáculo. Porém, sem sucesso as justificativas. No caso específico de Manuel Wackenheim, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos

Humanos entendeu que o arremesso do anão, mesmo com seu consentimento, era um atentado a dignidade da pessoa humana e era necessário banir o fato para a manutenção da ordem pública[3]. Logo, houve a ponderação de princípios e neste caso, prevaleceu a dignidade humana.

A analogia do caso do arremesso de anões com o *reality show* brasileiro, é apenas para demonstrar como somos escravos da mídia e que qualquer coisa é válida para nos manter sendo vistos por aqueles que estão por detrás das telas. Porém, terão aqueles que vão dizer: *Mas ah! O que é um banho de água suja tem a ver com a "minha" dignidade humana?* Mas também, terão aqueles que vão dizer: *A mesma coisa que simplesmente um balde de água desperdiçado hoje, terá a ver com a falta intensa de água que viveremos amanhã!*

Notas e Referências

[1] SARLET, Ingo Wolfgang. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. 9 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 71.

[2] "Com efeito, verifica-se que na sua atuação como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, mas também o fato de que a dignidade constitui o fundamento e conteúdo de direitos fundamentais (negativos) contra atos que violem ou exponham a ameaças e riscos, no sentido de posições subjetivas que têm por objeto a não intervenção do Estado e de terceiros no âmbito de proteção da dignidade." SALET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 260.

[3] World Courts. Human Rights Committee 75th Session - 8-26 July 2002. **Manuel Wackenheim v. France**. Disponível em: http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2002.07.15_Wackenheim_v_France.; htm. Acesso em 15 fev. 2022.

Imagem Ilustrativa do Post: black plastic frame // Foto de: [Nabil Saleh](#) // Sem alterações

Disponível em: https://unsplash.com/photos/a5RK_uk5Ej0

Licença de uso: <https://unsplash.com/license>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- Amanda Viegas Spaller é Advogada. Especialista e mestre em Direito Constitucional. Professora Universitária. E-mail: amandaspaller@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2585671968714294>.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2909 - Sala 43Jardim Paulista
- São Paulo / SP - CEP 01401-002Contatos: 11 2894
7330 / emporiododireito@gmail.com

Disponível em: <<https://emporiododireito.com.br/leitura/jogo-da-discordia-do-bbb-banho-de-agua-suja-e-os-limites-do-entretenimento-a-luz-da-dignidade-da-pessoa-humana>> Acesso em 24 mar. 2022.

Print da revista:

The screenshot shows the website interface for 'Empório do Direito'. The header includes the logo, navigation menu (Biblioteca Virtual Tirant, Loja Virtual, Colunas, Artigos, Atualidades, Eventos, Contato), and social media icons. The main content area displays the article title in a dark grey box: 'JOGO DA DISCÓRDIA DO BBB: BANHO DE ÁGUA SUJA E OS LIMITES DO ENTRETENIMENTO À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA'. Below the title, the authors 'Amanda Viega Spaller' and 'Raissa de Cavassin Milanezi' are listed, along with the date '23/02/2022'. The article text begins with: 'No dia 14/02/2022 a internet foi bombardeada com comentários sobre o jogo da discórdia do BBB. Toda segunda-feira o reality show realiza um jogo em que basicamente, um jogador faz observações sobre a personalidade do outro. Na última segunda-feira, cada participante era convidado a dar um adjetivo para outro participante-jogador, após, caso o adjetivo fosse aceito pela maioria da casa como devido, o jogador-acusador jogaria um balde de água suja na cabeça do acusado. Em caso negativo, o jogador-acusado jogaria água em seu acusador.'

3. MILANEZI, Raissa. A atuação do Ministério Público na investigação criminal. São Paulo: Empório do Direito, 2021 (Artigo).

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Raissa de Cavassin Milanezi 07/04/2021

Da leitura do artigo 6º e seguintes do Código de Processo Penal é possível concluir que o Ministério Público, investigadores privados, ofendidos, familiares e advogados não foram incluídos no sujeito ativo da investigação preliminar. Contudo, em que pese não exista previsão legal no Código de Processo Penal e tampouco na Constituição Federal (art. 144, § 4º) para o Ministério Público investigar, com o passar do tempo, referida instituição passou a investigar as infrações penais.

Além do art. 144, § 4º da Constituição Federal não possibilitar ao *parquet* a investigação criminal, o art. 129 da Carta Magna também não enumera como função ministerial a investigação criminal.

A Constituição Federal prevê explicitamente como atribuição da polícia judiciária a apuração das infrações penais, conforme se observa no art. 144, § 4º, sendo que cabe ao Ministério Público tão somente fiscalizar a atividade policial, nos termos do artigo 129, VII, da Constituição Federal.

O Código de Processo Penal, por sua vez, prevê que cabe ao Ministério Público requisitar diligências à autoridade policial (art. 13, II, CPP). Desse modo, não atribui poderes à referida instituição.

Na literalidade, o Ministério Público não possui atribuição para investigar infrações penais e diversos são os argumentos da doutrina que defende a impossibilidade de o *parquet* atuar na função investigativa, sendo um dos argumentos o de que não se pode extrapolar o limite constitucional, eis que ao agente público só é permitido agir conforme a lei.

Contudo, também existem argumentos favoráveis à investigação criminal ministerial e o principal fundamento favorável é pautado na teoria dos poderes implícitos:

O principal argumento a favor da possibilidade de o Ministério Público realizar investigação própria é que a atividade de investigação preliminar para fins criminais não é exclusiva da autoridade policial. Costuma-se acrescentar, a tal argumento a chamada teoria dos poderes implícitos: se a Constituição conferiu ao Ministério Público o direito de promover a ação penal, deve dispor dos meios necessários para fazê-lo, mesmo que para tanto não haja expressa previsão constitucional, e isso incluiria o direito de investigar diretamente as fontes de provas. Afirma-se, também, que para determinados delitos - por exemplo, que envolvam agentes policiais, ou mesmo importantes autoridades políticas - os membros do Ministério Público, por gozarem de garantias constitucionais para sua atuação, poderiam investigar de forma mais independente e, portanto, efetiva. [\[1\]](#)

Por essa teoria, parte da doutrina defende que o Ministério Público pode investigar, pois se referido órgão pode promover a ação penal também deve dispor dos meios necessários para a persecução criminal. Ocorre que, como apontado por Paulo Rangel, no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, há casos em que a atividade judiciária vem sendo feita pela polícia militar, o que evidentemente afronta à Constituição Federal, tendo em vista que:

No Brasil, hodiernamente, em especial no Estado do Rio de Janeiro, há casos de exercício da polícia de atividade judiciária sendo feito pela Polícia Militar, em verdadeira afronta à Constituição, inclusive, há delegacias de polícia que já contam com certo número efetivo de policiais militares realizando investigação criminal como se integrantes da polícia judiciária fossem. A matéria é constitucional e não pode ser tratada em nível estadual, mas sim, somente pela União, através do Congresso Nacional (cf. arts. 22, I, c/c 24, XVI, c/c 144, § 4º, da CRFB). A lotação de policiais militares em Unidades de Polícia Judiciária, por decreto ou

qualquer outro ato normativo do Governador do Estado, é manifestamente inconstitucional. Os atos da Administração Pública devem obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da CRFB).[\[2\]](#)

Se tal raciocínio se aplica à polícia militar que não tem previsão constitucional para investigar, também deve se aplicar ao Ministério Público, isso em uma interpretação literal. Porém, o jurista Paulo Rangel no livro "Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público" faz uma série de apontamentos favoráveis a investigação criminal ministerial e aduz que cabe ao Ministério Público zelar pela ordem violada e que a investigação ministerial é uma garantia constitucional do cidadão:

Negar a atuação direta do Ministério Público nas investigações criminais é querer legitimar a atuação de determinadas organizações criminosas, bem como o corporativismo policial em casos que envolvam a pessoa de determinadas autoridades, como, por exemplo, os grupos de extermínio patrocinados por determinados "comerciantes" envolvendo certas autoridades das mais diversas esferas de poder. Se não há investigação competente por parte do aparelho policial visando elucidar a prática de um crime, não resta outra saída à sociedade senão exigir do Ministério Público, seu guardião, a investigação criminal devida e responsabilidade do seu autor.[\[3\]](#)

Rangel aponta que não há no novo Código e nem no anteprojeto de Código de Processo Penal nenhuma disposição legal que impeça a investigação ministerial, acrescentando que o Ministério Público também pode investigar os crimes cometidos pelos *"administradores, integrantes do governo, que, por exercerem poder hierárquico sobre as atividades das autoridades policiais, muitas vezes, impedem que haja uma apuração isenta [...]"*[\[4\]](#) - como de fato, com a devida vênia, também não há dispositivo que possibilite a investigação ministerial, como apontado pelo professor José Afonso da Silva.

Valtan Furtado, em um artigo publicado junto ao boletim do IBCRIM, trouxe 15 razões para o Ministério Público Investigar

Infrações Penais e dentre os motivos que ele enumera encontra-se a questão de que referida investigação já é tendência na Alemanha, Itália, Portugal, França, Chile, Bolívia, Venezuela etc., bem como que:

A prática tem demonstrado como é relevante a atividade investigatória do MP no campo criminal, seja na apuração de crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, fraude contra o sistema financeiro e corrupção, sendo o famoso caso do desvio de recursos do TRT de São Paulo apenas um dos inúmeros em que se revelou fecunda a condução de investigadores no âmbito interno do MP. [\[5\]](#)

A questão da investigação ministerial também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que no ano de 2003 concluiu que o agente ministerial não tinha o poder de realizar e presidir o inquérito policial, mas tão somente de requisitar diligências e informações à autoridade policial, nos termos do RHC n.º 81.326/7/DF, de relatoria do Ministro Nelson Jobim.

Posteriormente, o STF no Recurso Especial 593727/MG e no HC 85011/RS reconheceu que o Ministério Público tem legitimidade para promover autonomamente a investigação de natureza penal, mediante alguns critérios que estão enumerados na própria decisão, sendo necessário destacar os critérios mais importantes: 1) Que os direitos e garantias fundamentais do investigado devem ser respeitados pelo Ministério Público; 2) Que os atos investigatórios devem ser documentados; 3) O Ministério Público deve respeitar às prerrogativas dos advogados; 4) Que os atos do *parquet* estarão sujeitos ao controle permanente do judiciário.

Todavia, a discussão da (im) possibilidade de investigação ministerial ainda permanece na comunidade jurídica.

Como apontado por Badaró, normalmente o Promotor de Justiça acaba investigando apenas aqueles casos ligados à mídia que são cometidos por políticos, líderes religiosos, pessoas influentes, ricas etc. Tanto é que esse é um dos fundamentos utilizados por aqueles que são favoráveis à investigação

criminal ministerial, o de que o MP deve investigar especialmente porque investigaria pessoas influentes.

Outro argumento dos que são contrários à investigação criminal ministerial é o de que a Constituição Federal não foi omissa, haja vista que a Carta Magna atribuiu exclusivamente à polícia judiciária a tarefa mencionada acima, tanto é que o próprio Código de Processo Penal prevê como funcionará a investigação por parte da polícia judiciária.

Além disso, também se tem o entendimento de que é perigoso concentrar o poder de investigação e de titular da ação penal pública nas mãos de um único ente - Ministério Público, sob pena de atribuição excessiva de poder.

Outro ponto é que durante a constituinte todas as tentativas de inclusão do Ministério Público enquanto detentor do poder investigatório foram rejeitadas, o que demonstra que a intenção do legislador não era a de atribuir referido poder ao *parquet*.

O Ministério Público tem poder para atuar nas investigações já existentes e abertas pela polícia judiciária, todavia, para alguns, não deveria ter o poder fático de atuar autonomamente - o que é assegurado pelo STF na decisão prolatada no Recurso Extraordinária 593727/MG e no Habeas Corpus 85011/RS.

Outro contraponto, é o de que o *parquet* ao presidir a investigação preliminar reforça a tese acusatória e reforça o seu papel acusador, já que não existe neutralidade/imparcialidade no papel do investigador, sendo que ele poderá inclusive desconsiderar provas favoráveis à defesa em razão do âmago acusatório.

A propósito o *ius puniendi* é realizado pelo Ministério Público em face do acusado, portanto, o Ministério Público é parte no processo penal - em que pese a instituição muitas vezes se autodenomina como imparcial. A respeito do Ministério Público figurar como parte no processo penal:

São múltiplas as críticas à artificial construção jurídica da imparcialidade do promotor no processo penal. O crítico

mais incansável foi, sem dúvida, o mestre Carnelutti, que em diversas oportunidades pôs em relevo a impossibilidade de "la cuadratura del círculo: ¿No es como reducir un círculo a un cuadrado, construir una parte imparcial? El ministerio público es un juez que se hace parte. Por eso, en vez de ser una parte que sube, es un juez que baja". Em outra passagem, Carnelutti (*Lecciones sobre el proceso penal*, p. 99) explica que não se pode ocultar que, se o promotor exerce verdadeiramente a função de acusador, querer que ele seja um órgão imparcial não representa no processo mais que uma *inútil e hasta molesta duplicidad*. Para J. Goldschmidt (*Problemas jurídicos y políticos del proceso penal*, p. 29) (...).[\[6\]](#)

Como dito, o Promotor exerce a função de acusador, assim, não se pode influir que uma investigação ou que o pleito ministerial seja dotado de imparcialidade, especialmente porque, no sistema pátrio, a imparcialidade é característica apenas do Juiz.

O professor José Afonso da Silva em um parecer ao Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) concluiu que o Ministério Público não tem competência constitucional para investigação criminal direta; que não se pode usar o argumento de que a polícia é corrupta para conferir poder investigatório ao Ministério Público, eis que não se pode concluir que a corrupção também não atinge/atingiria o Ministério Público[\[7\]](#); que o Ministério Público tem funções maiores do que a investigação criminal, de modo que cabe a instituição zelar por quem não tem quem defenda, como o índio, a natureza e o consumidor; que o que vale não é a intenção do legislador, mas "a *intencionalidade das normas constitucionais o que significa que o sentido de cada norma ou de cada conjunto de normas se extrai do plexo de valores que foram incorporadas na Constituição*"[\[8\]](#), especialmente porque a própria Constituição estabeleceu à polícia civil e federal a função judiciária.

No que tange ao argumento comumente utilizado, qual seja, o da teoria dos poderes implícitos, o professor José Afonso da Silva expõe que esse argumento também não é válido à

investigação ministerial, porquanto a Constituição Federal não silenciou em relação ao poder investigatório, pelo contrário, a CF atribuiu expressamente esse Poder a outro órgão que não é o Ministério Público:

Primeiro, o poder implícito só ocorre quando Constituição não se ocupa da matéria; segundo, não cabe a determinado órgão a competência que está prevista para outro. No caso sob nossas vistas, a Constituição se ocupou do tema, conferindo a investigação na esfera penal à polícia judiciária, logo, ela não cabe a nenhum outro órgão ou instituição, nem, portanto, ao Ministério Público.[\[9\]](#)

Portanto, de acordo com o posicionamento do professor José Afonso da Silva, a investigação ministerial não encontra amparo constitucional, mas faticamente é permitido ao *parquet* a investigação criminal, tanto é que a Lei Orgânica do Ministério Público possui previsão específica para tanto, nos termos do art. 8º, V, da Lei Complementar n.º 75/1993.

Notas e Referências

[\[1\]](#) BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 156.

[\[2\]](#) RANGEL, Paulo. **Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica**. 5. ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2016, p. 100.

[\[3\]](#) RANGEL, Paulo. **Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público: Visão Crítica**. 5. ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2016, p. 105.

[\[4\]](#) Ibid., p. 106.

[\[5\]](#) FURTADO, Valtan. 15 Razões para o Ministério Público Investigar Infrações Penais. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo, v. 12, n. 139, p. 10-11, jun./2004.

[\[6\]](#) LOPES JUNIOR, Aury. **Fundamentos do processo penal: introdução crítica**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 366.

[\[7\]](#) "O Ministério Público brasileiro ficou muito entusiasmado com a atuação dos Procuradores italianos na chamada operação "mãos limpas", que teve inequívoco sucesso

no combate aos crimes mafiosos. Como se sabe, na Itália vigorava até 1989 o juizado de instrução, quando foi suprimido, e os poderes de inquérito e de investigação concentraram-se nas mãos do Ministério Público. Essa transformação proveio da legislação anti-máfia e teve impacto imediato, mas não tardou a surgirem os abusos de poder. O Procurador Di Pietro, o mais destacado membro do Ministério Público de então, teve que renunciar ao cargo em conseqüências das denúncias de desvio de poder; assim também se deu com Procuradores na Sicília. Então, a suposição do parecer do Prof. Luís Roberto Barroso é algo que a experiência já provou. O Ministério Público no Brasil é hoje uma Instituição da mais alta consideração pública por sua atuação ética e sua eficiência que é preciso conservar e defender. E um dos modos eficazes dessa defesa consiste em mantê-lo dentro dos estritos contornos de suas funções institucionais que não inclui a função investigatória direta." Disponível em: CONJUR. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2020.

[8] CONJUR. Em face **da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2020.

[9] CONJUR. Em face da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público pode realizar e/ou presidir investigação criminal, diretamente?. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/parecer-jose-afonso-silva-pec-37.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2020.

Imagem Ilustrativa do Post: Martelo da Justiça e Algemas //

Foto de: [Fotografia cnj](#) // Sem alterações

Disponível em: <https://flic.kr/p/y49zVZ>

Licença de uso:

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Emporio do Direito / ISSN 2446-7405 Aline Gostinski MECNPJ
30.463.330/0001-84
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2909 - Sala 43 Jardim Paulista
- São Paulo / SP - CEP 01401-002 Contatos: 11 2894
7330 / emporiadodireito@gmail.com

Disponível em: <<https://emporiadodireito.com.br/leitura/comentarios-sobre-a-realizacao-de-audiencias-de-conciliacao-por-mensagens-de-texto-no-ambito-dos-juizados-especiais-criminais-do-estado-do-parana>>. Acesso em 24 mar. 2022.

Print:

Entrar ou
cadastrar-se

Biblioteca Virtual Tirant

Loja Virtual

Colunas

Artigos

Atualidades

Eventos

Contato

A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Raissa de Cavassin Milanezi | 07/04/2021

Da leitura do artigo 6º e seguintes do Código de Processo Penal é possível concluir que o Ministério Público, investigadores privados, ofendidos, familiares e advogados não foram incluídos no sujeito ativo da investigação preliminar. Contudo, em que pese não exista previsão legal no Código de Processo Penal e tampouco na Constituição Federal (art. 144, § 4º) para o Ministério Público investigar, com o passar do tempo, referida instituição passou a investigar as infrações penais.

Além do art. 144, § 4º da Constituição Federal não possibilitar ao *parquet* a investigação criminal, o art. 129 da Carta Magna também não enumera como função ministerial a investigação criminal.

A Constituição Federal prevê explicitamente como atribuição da polícia judiciária a apuração das infrações penais, conforme se observa no art. 144, § 4º, sendo que cabe ao Ministério Público tão somente fiscalizar a atividade policial, nos termos do artigo 129, VII, da Constituição Federal.

4. MILANEZI, Raissa; PIRATELLI, J. P. . Comentários sobre a realização de audiências de conciliação por mensagens de texto no âmbito dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Paraná 2021 (Artigo).

COMENTÁRIOS SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO POR MENSAGENS DE TEXTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO PARANÁ

João Paulo Machado Piratelli
Raissa de Cavassin Milanezi 17/07/2021

O presente artigo tem por finalidade analisar a realização de audiências de conciliação na forma escrita pelos Juizados Especiais Criminais do Estado do Paraná.

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são tratados pela Lei nº 9.099/1995, a qual inovou o ordenamento jurídico brasileiro ao criar um microssistema[1] de direito adjetivo com foco na simplificação dos processos judiciais.

Por isso, o artigo 2º de tal lei determina que os processos judiciais, no âmbito dos Juizados Especiais, se orientem pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

A Lei nº 9.099/1995 divide os Juizados Especiais em Cíveis e Criminais[2]. Os Juizados Cíveis estão disciplinados entre os artigos 3º e 59, enquanto os Juizados Criminais encontram-se regulados pelos artigos 60 a 92.

O Juizado Especial Criminal (JECRIM ou JECrim) tem competência para a conciliação, julgamento e execução de infrações penais de menor potencial ofensivo, isto é, as contravenções penais[3] e os crimes a que a lei comina pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, conforme expresso no artigo 61 da lei em comento.

O foco dos Juizados Especiais é a solução consensual de conflitos, caracterizando-se como um instrumento das denominadas formas alternativas de resolução de controvérsias. Dentre essas formas, destacam-se a conciliação e a mediação, as quais promovem a aproximação das partes a fim de que sejam discutidas as vantagens e desvantagens da autocomposição[4].

A conciliação e a mediação concretizam os já mencionados princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º, da Lei nº 9.099/1995). Dentre eles, no entendimento destes autores, o

que mais se destaca é o princípio da oralidade, uma vez que a sua gênese abarca os demais.

1. PRINCÍPIO DA ORALIDADE:

O princípio da oralidade visa à simplificação do processo e, para isso, prioriza a forma oral do ato, limitando a forma escrita somente ao que for indispensável à documentação da causa [5]. Tanto é assim que, no JECrim, praticamente todo o procedimento é oral, desde a denúncia até a sentença [6].

Além da simplificação do processo judicial, os JECRIMS têm por objetivo, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade, o que converge com a autocomposição das partes e a fase preliminar [7] do procedimento sumaríssimo.

Desse modo, quando a vítima é um particular, há, inicialmente, uma tentativa de conciliação entre o autor do fato e a vítima com o fito de reparação do dano. Se essa audiência de conciliação for infrutífera, há uma proposta de transação penal por parte do Ministério Público, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/1995.

2. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS VIRTUAIS

Em decorrência da pandemia da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 313/2020 a fim de "uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus - Covid-19".

Dentre as medidas tomadas pelo CNJ, também merece destaque a Resolução nº 314/2020, cujo teor implementou uma verdadeira digitalização da Jurisdição. Tal ato normativo determinou a priorização do trabalho remoto e a realização de todos os atos processuais de forma virtual. Para tanto, o CNJ disponibilizou a ferramenta Cisco Webex para a realização de videoconferências e audiências, inclusive, as de conciliação e mediação.

Vale lembrar que a gênese das audiências pressupõe a presença física das partes perante o Poder Judiciário, seja na figura do Juiz, seja na figura do conciliador ou mediador. Tal circunstância permite o contato físico e direto entre todos os participantes, bem como a captação de sinais não verbalizados entre os presentes, tais como postura, fisionomia, trejeitos, dentre outros.

Contudo, ao passar para o formato de videoconferência, a audiência tornou-se um ato menos humanizado, pois pressupõe um distanciamento entre os seus participantes. Além disso, falhas técnicas, não raras vezes, atrapalham o bom desenrolar do ato, fazendo, inclusive, que os envolvidos, literalmente, se percam no próprio raciocínio, o que prejudica as partes de modo significativo.

Mas, em que pese esses percalços, as audiências por videoconferência têm sido eficientes, concretizando o direito fundamental à inafastabilidade da Jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV) e o princípio da oralidade dos Juizados Especiais. Todavia, o mesmo não pode ser dito sobre as audiências realizadas por meio de aplicativos de mensagem instantânea, e-mail ou chat.

Em 30.03.2020, o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais (CSJEs), ligado à 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, editou a Portaria nº 3605/2020 que disciplinou o procedimento para realização de audiências de conciliação no formato digital, tendo permitido, inclusive, o uso de aplicativos de mensagem instantânea, e-mail ou chat.

Posteriormente, em 11.05.2020, a Portaria nº 4231/2020 abrogou a Portaria nº 3605/2020, priorizando a realização de audiência de conciliação por meio de videoconferência via plataforma Cisco Webex, em consonância com a Resolução nº 314/2020 do CNJ, conforme já mencionado acima.

Todavia, em que pese essa ab-rogação, diversos atos de autocomposição foram realizados por mensagens de texto durante a vigência da Portaria nº 3605/2020. Além disso, na

página do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na seção "Como funcionam as audiências virtuais"[8], ainda é possível a realização de audiência de conciliação na forma escrita, desde que haja concordância das partes.

Todavia, muito embora seja necessária a anuência dos envolvidos para que a audiência seja escrita, na prática, as partes sequer são consultadas a respeito. Com isso, o ato processual acontece sem que a parte tenha conhecimento de que poderia insistir na realização da audiência por outro meio.

Além disso, a utilização da forma escrita da audiência de conciliação desconsidera a realidade das partes, ainda mais quando se tem em vista que o Brasil é um país extremamente desigual. Nesse sentido, salienta-se que parcela considerável da população apresenta, ao menos, algum grau de analfabetismo funcional[9], enquanto outra parcela sequer têm acesso à internet ou seu acesso é muito precário[10] para fins de videoconferência.

Não bastasse isso, há o abismo fático das mensagens de texto, em que o tom da mensagem é dado pelo leitor, o que também dificulta a qualidade na transmissão da informação, visto que existe a possibilidade de interpretações errôneas e ambíguas.

Assim sendo, se o objetivo da conciliação/composição dos danos civis na esfera criminal é reparar o dano[11], certamente a realização da audiência de conciliação por mensagem de texto dificulta tal desiderato. Afinal, muitas vezes, para solução de um caso criminal basta um acordo de boa convivência oferecido "cara a cara" ou até mesmo um singelo pedido de desculpas.

Ademais, o fato de o conteúdo das mensagens ser anexado ao processo pode gerar, pelo menos, dois problemas. O primeiro é que, dependendo do conteúdo das mensagens, se o caso seguir para a sentença penal, o magistrado pode, indevidamente, entender aquilo como uma confissão. Já o segundo problema está relacionado com o entendimento de que a audiência de conciliação, no âmbito cível, não deve ser gravada, pois

inibe opiniões, promessas e reconhecimento dos fatos, obstando a composição civil[12].

Ora, se o entendimento é que não se pode gravar audiências de conciliação para o processo civil, é certo que não se pode transcrevê-las ao processo criminal, notadamente pelo conteúdo do direito material.

3. CONCLUSÃO:

A realização de audiências em âmbito criminal por mensagens de texto além potencializar o distanciamento entre as partes, traz o risco de que tal ato processual se aproxime de um mero cumprimento burocrático de formalidades.

Além do mais, esse contexto acaba abalando a credibilidade do Sistema de Justiça perante a Sociedade e reduzindo a confiabilidade das instituições por parte dos cidadãos, sem prejuízo, ainda, da violação de normas constitucionais e infralegais, em especial, as que tratam do princípio da oralidade, o qual, conforme alhures explanado, prioriza a verbalização da audiência em detrimento da forma escrita.

Assim, potencializa-se a judicialização de causas simples em detrimento dos incentivos às soluções alternativas de conflito, reforçando-se a ainda mais a cultura de litigância no Brasil, o qual já conta com mais de 75 milhões de processos em trâmite[13].

Notas e Referências

[1] TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. **Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais** – Comentários à Lei 9.099/1995. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book. p. 49.

[2] Não se ignora a existência de outros tipos de Juizados, como, por exemplo, os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009). Contudo, como foi a Lei nº 9.099/1995 que criou o gênero “Juizados Especiais”, é ela que serve de parâmetro para as demais espécies de Juizados, razão pela qual optou-se pela sua análise no presente trabalho.

[3] As contravenções penais estão disciplinada no Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.

[4] TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. **Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais** – Comentários à Lei 9.099/1995. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book. p. 68.

[5] TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. **Juizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais** – Comentários à Lei 9.099/1995. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book. p. 108-109.

[6] BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo penal**. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. 6 M.; ePub. RB-13.18.

[7] “A fase preliminar iniciará com o termo circunstanciado feito pela polícia e enviado para o JECrim ou até mesmo feito no Juizado, do qual decorrerá o aprazamento de uma audiência em que se buscará a composição civil, a feitura ou não da representação e a transação penal. Na maioria dos casos, o feito encontrará seu fim nessa audiência. Frustrados os mecanismos de consenso, o feito prosseguirá seguindo o rito sumaríssimo.” *In*: LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 16. ed. Saraiva: São Paulo. 2020. p. 2169.

[8] Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/acoes-covid-19?p_auth=A88WRT1u&p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fview&_36_nodeId=34168780&_36_title=Como+funcionam+as+audi%C3%Aancias+virtuais> Acesso em 03 jun. 2021.

[9] Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46177957>>. Acesso em 03 mar. 2021.

[10] Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27515-pnad-continua-tic-2018-internet-chega-a-79-1-dos-domicilios-do-pais>> Acesso em 15 nov. 2020.

[11] “Atento à pretensão indenizatória da vítima, a Lei n. 9.099 instituiu a ‘composição dos danos civis’ nos arts. 74 e 75, de modo que o acordo entre imputado e vítima, com

vistas à reparação dos danos decorrentes do delito, gera um título executivo judicial.” JUNIOR LOPES, Aury. **Direito Processual Penal**. 16. ed. Saraiva: São Paulo. 2020. p. 1324.

[12] Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2018-jun-14/advogado-nao-gravar-audiencia-conciliacao-oab-sp>> Acesso em 04 jun. 2021.

[13] Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2020/08/4870992-com-77-1-milhoes-de-processos-em-tramitacao--cnj-aponta-queda-do-numero.html>. Acesso em 28 abr. 2021.

Imagem Ilustrativa do Post: justice // Foto de: [openDemocracy](#) // Sem alterações

Disponível

em: <https://www.flickr.com/photos/opendemocracy/2074283576>

Licença de

uso: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- João Paulo Machado Piratelli é Especialista em Direito Notarial e Registral (Universidade Anhanguera Uniderp), Especialista em Sistema de Justiça Criminal (ESMPU) e Bacharel em Direito (UNICURITIBA). Atualmente, trabalha como Assessor Jurídico no Ministério Público Federal em Curitiba-PR. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7333982963065668>. E-mail: jmpiratelli@gmail.com.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Emporio do Direito / ISSN 2446-7405 Aline Gostinski MECNPJ
30.463.330/0001-84
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2909 - Sala 43 Jardim Paulista
- São Paulo / SP - CEP 01401-002 Contatos: 11 2894
7330 / emporiadodireito@gmail.com

Disponível em: <<https://emporiadodireito.com.br/leitura/comentarios-sobre-a-realizacao-de-audiencias-de-conciliacao-por-mensagens-de-texto-no-ambito-dos-juizados-especiais-criminais-do-estado-do-parana>>

Print:

COMENTÁRIOS SOBRE A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO POR MENSAGENS DE TEXTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO PARANÁ

João Paulo Machado Piratelli | Raissa de Cavassin Milanezi | 17/07/2021

O presente artigo tem por finalidade analisar a realização de audiências de conciliação na forma escrita pelos Juizados Especiais Criminais do Estado do Paraná.

Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são tratados pela Lei nº 9.099/1995, a qual inovou o ordenamento jurídico brasileiro ao criar um microsistema^[1] de direito adjetivo com foco na simplificação dos processos judiciais.

Por isso, o artigo 2º de tal lei determina que os processos judiciais, no âmbito dos Juizados Especiais, se orientem pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

A Lei nº 9.099/1995 divide os Juizados Especiais em Cíveis e Criminais^[2]. Os Juizados Cíveis estão disciplinados entre os artigos 3º e 59, enquanto os Juizados Criminais encontram-se regulados pelos artigos 60 a 92.

5. MILANEZI, Raissa. Investigação criminal defensiva frente aos réus representados pela Defensoria Pública e por advogados dativos. São Paulo: Empório do Direito, 2021 (Artigo).

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA FRENTE AOS RÉUS REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADOS DATIVOS

Raissa de Cavassin Milanezi 26/07/2021

A Defensoria Pública ganhou regramento específico na Constituição Federal, que no art. 134 dispõe que a Defensoria é *"instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV."*

Em razão disso, o defensor público Frankly Roger da Silva, dispõe que, o inquérito defensivo ganha contornos diferentes de acordo com a presidência dele. Se o procedimento defensivo for presidido pela Defensoria Pública, o inquérito será considerado ato oficial e público.

Nessa lógica, o inquérito defensivo será considerado oficial para ambos os sujeitos que o instaure, eis que tanto o advogado quanto o defensor público são essenciais à administração da justiça. Porém, quando a investigação é exercida pela Defensoria, o ato investigatório é público, eis que a Defensoria é órgão estatal.

Silva expõe que, em que pese o Estatuto da OAB considere que o advogado presta serviço público e exerça função social (art. 2º, § 1º), a investigação do advogado particular tem caráter de investigação privada:

No entanto, ainda que possível a construção teórica em prol da função do advogado, sua relação com o cliente reveste-se de particularidades não reproduzidas no regime estabelecido entre Defensoria Pública e os seus assistidos, o que seria um primeiro fator a caracterizar a natureza jurídica diversa entre os inquéritos defensivos.

Assim, na base da teoria, teremos uma distinção formal entre a investigação desenvolvida pela Defensoria Pública, que, pela sua natureza estatal e oficial, terá natureza pública,

e a investigação desenvolvida pelo advogado, que, pela sua natureza, ostentará natureza privada.[1]

Silva dispõe, ainda, que a diferenciação entre a natureza da investigação, não terá muita diferença na prática, pois o que importa é o conteúdo dela.

Em que pese o STF já tenha declarado como inconstitucional o poder de requisição da Defensoria Pública (art. 44, X[2], da Lei Complementar n.º 80/1994), tal prerrogativa é de extrema importância para garantir a paridade de armas, pois de nada adianta garantir o direito à defesa sem de fato garantir os meios para tanto.

O defensor Franklyn Silva assinala que o provimento n.º 188/2018 foi de grande valia. Entretanto, ele destaca que não houve muita preocupação em relação ao controle dos atos realizados pelos advogados e pontua que considera irrazoável que a Ordem dos Advogados do Brasil mantenha o controle de dados dos advogados que exerçam a função investigativa, bem como que condicione à atividade a frequência de cursos de capacitação.

O defensor público ora citado dispõe que a matéria da investigação defensiva deve ser vista com cautela, eis que o tema não tem amparo legislativo. Ele pontua que não basta a mera regulamentação da instauração do inquérito defensivo, pois a advocacia necessita de um enfrentamento em relação aos aspectos deontológicos da investigação defensiva:

Há um perigo de se tomar um rumo semelhante ao dos acordos de não persecução aprovados no âmbito do CNMP, cuja constitucionalidade é discutida no STF em virtude de um excessivo avanço normativo em temas que não competiriam ao Conselho, até o advento da Lei n. 13.964/2019 que trouxe maior disciplina ao tema.[3]

Além do aspecto normativo, outro problema a ser pensado em relação a investigação criminal defensiva junto à Defensoria Pública é a questão da verba financeira para isso.

Em diversos Estados a estrutura da Defensoria Pública é extremamente precária, sendo que em muitos lugares faltam defensores públicos. Portanto, a questão orçamentária é um

problema tanto para Defensoria Pública quanto para os clientes que não dispõem de recursos financeiros para realização de diligências particulares.

Na situação de pessoas que não possuem recursos financeiros para realização de diligências particulares, Aury Lopes Júnior dispõe que o Estado deve ofertar os mesmos mecanismos que concede ao Ministério Público para a defesa dessas pessoas:

O Estado deve organizar-se de modo a instituir um sistema de "Serviço Público de Defesa", tão bem estruturado como o Ministério Público, com a função de promover a defesa de pessoas pobres e sem condições de constituir um defensor. Assim como o Estado organiza um serviço de acusação, tem o dever de criar um serviço público de defesa, porque a tutela da inocência do imputado não é só um interesse individual, mas social. [4]

A instituição de um serviço público de defesa é de extrema importância, haja vista que garante a paridade de armas e possibilita a investigação defensiva em favor de pessoas hipossuficientes. Na Colômbia, por exemplo, existe uma estrutura do Estado quando a pessoa não tem recursos para pagar a investigação defensiva.

No Estado do Paraná os sujeitos hipossuficientes poderão ser acompanhados ou pela Defensoria Pública ou por um advogado dativo, sendo que o advogado dativo é remunerado por uma Tabela de Honorários regulamentada pela OAB/PR com a PGE. Apesar disso, nessa tabela não existe nenhuma previsão de auxílio ou reembolso ao advogado dativo que efetua diligências em favor do cliente.

Portanto, é possível observar que, mais uma vez, os hipossuficientes são prejudicados por não existir nenhuma destinação de recursos em favor da investigação defensiva, pois sabe-se que muitas vezes, se faz necessária a realização de provas e contraprovas que vão além das diligências junto à internet.

A respeito da disponibilização de recursos em prol da investigação defensiva, os professores Luiz Gustavo Pujol e Rodrigo Sánchez Rios dispõem que:

A consolidação dessa tendência normativa clama por uma mudança de cultura por parte do Poder Público quanto ao resguardo pleno das garantias e da própria dignidade do investigado na fase pré-processual. Por consequência, independentemente da expectativa por uma nova lei penal adjetiva, urge a disponibilização dos recursos materiais necessários para a implementação destas diretrizes por parte do agente público. [5]

Vitor Eduardo Tavares de Oliveira, Defensor Público no Estado do Paraná pontua que:

A investigação defensiva realizada pela Defensoria Pública tem respaldo legal no nosso poder de requisição e no dever de realizar a melhor defesa possível. Ela visa sanar algumas falhas da investigação oficial, elaborada pela Polícia ou Ministério Público, com intuito de atestar o relato do acusado. É uma investigação parcial, pois está preocupada com a versão dos fatos relatada pelo réu, podendo deixar de juntar elementos de prova que sejam irrelevantes para o caso ou que prejudiquem o acusado. A iniciativa é da defesa, mas a Defensoria Pública não possui uma normativa interna de como proceder e falta recursos para tal fim. O núcleo do tribunal do júri de Curitiba realiza algumas investigações defensivas, com pedido de requisição de prontuário, filmagens para a URBS, oitiva de testemunhas por video ou tomada de declaração por escrito. [6]

Portanto, evidente que o problema estrutural atinge os mais necessitados e que para garantia de um processo penal democrático e justo, o Estado precisa conferir aos hipossuficientes os mesmos recursos disponíveis à acusação.

Notas e Referências

[1] SILVA, Franklyn R. A. A investigação criminal direta pela defesa - instrumento de qualificação do debate probatório na relação processual penal. Revista Brasileira

de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 6, n. 1, p. 41-80, jan./abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i1.308>. Acesso em: 13 maio. 2020.

[2] "X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições."

[3] SILVA, Franklyn R. A. A investigação criminal direta pela defesa - instrumento de qualificação do debate probatório na relação processual penal. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Porto Alegre, vol. 6, n. 1, p. 41-80, jan./abr. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i1.308>. Acesso em: 13 maio. 2020.

[4] LOPES JUNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 16. ed. São Paulo: Saraivajur, 2019.

[5] RIOS, Rodrigo Sánchez; PUJOL, Luiz Gustavo. A intervenção do advogado na investigação criminal: considerações à luz do inciso XXI do art. 7º do EAOB. **Boletim IBCCRIM**, São Paulo, n. 327, fev.2020.

[6] OLIVEIRA, Vitor Eduardo Tavares de. Entrevista individual concedida à Raissa de Cavassin Milanezi.

Imagem Ilustrativa do Post: law // Foto de: WilliamCho // Sem alterações

Disponível em: [Justiça Estátua Senhora - Foto gratuita no Pixabay](#)

Licença de uso: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Emporio do Direito / ISSN 2446-7405 Aline Gostinski MECNPJ
30.463.330/0001-84
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2909 - Sala 43 Jardim Paulista
- São Paulo / SP - CEP 01401-002 Contatos: 11 2894
7330 / emporiadodireito@gmail.com

Disponível em: < <https://emporiadodireito.com.br/leitura/investigacao-criminal-defensiva-frente-aos-reus-representados-pela-defensoria-publica-e-por-advogados-dativos> >. Acesso em 24 mar. 2022.

Print:

Entrar ou
cadastrar-se

Biblioteca Virtual Tirant

Loja Virtual

Colunas

Artigos

Atualidades

Eventos

Contato

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA FRENTE AOS RÉUS REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA E POR ADVOGADOS DATIVOS

Raissa de Cavassin Milanezi | 26/07/2021

A Defensoria Pública ganhou regramento específico na Constituição Federal, que no art. 134 dispõe que a Defensoria é "instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV."

Em razão disso, o defensor público Frankly Roger da Silva, dispõe que, o inquérito defensivo ganha contornos diferentes de acordo com a presidência dele. Se o procedimento defensivo for presidido pela Defensoria Pública, o inquérito será considerado ato oficial e público.

6. **MILANEZI, Raissa**. Valor probatório do Inquérito Policial. São Paulo: Empório do Direito, 2021 (Artigo)

Raissa de Cavassin Milanezi 02/08/2021

Considerando que as provas do inquérito policial não são produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, “os elementos trazidos pela investigação não constituem, a rigor, provas no sentido técnico-processual do termo, mas informações de caráter provisório”[\[1\]](#).

Porém, inobstante o inquérito policial tenha o caráter de meramente indiciário, as provas nele produzidas servem para o exercício da ação penal, aplicação de medidas cautelares, aplicação de medidas assecuratórias e outras providências.

De acordo com o art. 155 do CPP considera-se prova apenas aquelas produzidas em contraditório judicial e elementos de informação aquelas produzidas no inquérito policial.

O inquérito policial não pode ser considerado como prova, pois se trata apenas de um elemento de informação, mormente porque o inquérito policial não se submete ao contraditório.

A respeito do valor probatório do inquérito policial, o professor Aury Lopes Júnior[\[2\]](#) explica a diferença entre atos de prova e atos de investigação. Lopes Júnior enumera algumas características que diferenciam a prova dos atos de investigação. Por exemplo, considera-se ato de prova aqueles que servem à sentença; que são praticados na presença do Juiz que julgará o processo e que estão a serviço e integram o processo. Já atos de investigação servem a um juízo de probabilidade, pois se prestam para formação da *opinio delicti* do acusador; não são destinados à sentença e apenas indicam uma probabilidade do *fumus comissi delicti* e que não se exige a publicidade, contradição e imediação.

Porém, na prática o Juiz tem pleno acesso, durante a instrução probatória da ação penal, aos elementos produzidos no inquérito policial (art. 12, CPP) e muitas vezes os Magistrados acabam condenando alguém com base na mera confirmação dos elementos obtidos na fase extrajudicial, em

que pese isso já tenha sido vedado pelo STJ no julgamento do *habeas corpus* 183.636/ES [3].

Machado aponta que no processo penal brasileiro o Juiz pode valorar a prova de acordo com a livre convicção, “*logo, este último poderá muito bem formar a sua convicção e até emprestar um grande peso probante aos elementos do inquérito*” [4], porém, Machado adverte que o Juiz não poderá sustentar uma condenação exclusivamente com a prova inquisitorial, mas poderá absolver o réu com base no inquérito policial, tendo em vista a máxima do *in dubio pro reo*.

O Código de Processo Penal e a Constituição Federal não considerem o inquérito policial como fonte de prova, tal procedimento ainda assim serve para restringir a liberdade de outrem, em razão disso, conforme aponta Aury Lopes Júnior:

O inquérito policial somente pode gerar o que anteriormente classificamos como *atos de investigação* e essa limitação de eficácia está justificada pela forma mediante a qual são praticados, em uma estrutura tipicamente inquisitiva, representada pelo segredo, a forma escrita e a ausência ou excessiva limitação do contraditório. Destarte, por não observar os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inciso IX do art. 93 da nossa Constituição, bem como o art. 8º da CADH, o inquérito policial jamais poderá gerar elementos de convicção valoráveis na sentença para justificar uma condenação. [5]

Portanto, em que pese exista no aspecto normativo a diferenciação entre a prova produzida no inquérito policial para com a prova judicial, no sentido de que a primeira apenas corrobora elementos indiciários e de informação, de extrema importância destacar que tais indícios se prestam para o oferecimento da denúncia, para medidas cautelares, assecuratórias, quebra de sigilo em geral e outros pedidos que afetam às garantias individuais constitucionais [6].

Os atos de investigação extrajudicial são utilizados no processo como suporte à denúncia e permanecem anexados ao procedimento judicial (art. 12, CPP), de maneira que acabam afetando toda a estrutura constitucional do processo.

Notas e Referências

[1] BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 154.

[2] LOPES JUNIOR, Aury. **Direito Processual Penal**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 331.

[3] A produção da prova testemunhal é complexa, envolvendo não só o fornecimento do relato, oral, mas também, o filtro de credibilidade das informações apresentadas. Assim, não se mostra lícita a mera leitura pelo magistrado das declarações prestadas na fase inquisitória para que a testemunha, em seguida, ratifique-a. 3. Ordem concedida para anular a colheita da prova testemunhal, mediante a regular realização das oitivas, com a efetiva tomada de depoimento, sem a mera reiteração das declarações prestadas perante a autoridade policial. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus n. 183.636/ES, da 6ª Turma, Brasília, DF, 27 de janeiro de 2012, D.J 27 jan. 2012. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=ANULAR+A+COLHEITA+DA+PROVA+TESTEMUNHAL&b=ACOR&thesaurus=JURIDICO&p=true>. Acesso em: 13 mar. 2020.

[4] MACHADO, Antônio Alberto. **Curso de Processo Penal**. 6. ed. São Paulo: Atlas S.A, 2014. p. 122.

[5] LOPES JUNIOR, Aury Lopes. **Direito Processual Penal**. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 333.

[6] "Por outro lado, incoerentemente, sustenta-se que eventuais vícios existentes na instrução prévia não contaminariam a ação penal, pois o inquérito policial seria peça simplesmente informativa e não probatória. Ora, tais linhas argumentativas são inconciliáveis. Se os elementos probatórios decorrentes do inquérito policial são aproveitados na ação penal, ele deixa de ser apenas informativo e as irregularidades porventura existentes na fase preliminar maculam também o processo." MACHADO, André Augusto Mendes. **A Investigação Criminal Defensiva**. 2009. Dissertação (Mestre em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 43.

Imagem Ilustrativa do Post: Martelo, justiça // Foto de: QuinceMedia // Sem alterações

Disponível em: <https://pixabay.com/pt/photos/martelo-leilão-justiça-legal-juiz-3577254/>

Licença de uso: <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/2.0/>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Disponível em: <<https://emporiiododireito.com.br/leitura/valor-probatorio-do-inquerito-policia/>>. Acesso em 24 mar. 2022.

Print:

Entrar ou
cadastrar-se

Biblioteca Virtual Tirant

Loja Virtual

Colunas

Artigos

Atualidades

Eventos

Contato

VALOR PROBATÓRIO DO INQUÉRITO POLICIAL

Raissa de Cavassin Milanezi | 02/08/2021

Considerando que as provas do inquérito policial não são produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, "os elementos trazidos pela investigação não constituem, a rigor, provas no sentido técnico-processual do termo, mas informações de caráter provisório"^[1].

Porém, inobstante o inquérito policial tenha o caráter de meramente indiciário, as provas nele produzidas servem para o exercício da ação penal, aplicação de medidas cautelares, aplicação de medidas assecuratórias e outras providências.

De acordo com o art. 155 do CPP considera-se prova apenas aquelas produzidas em contraditório judicial e elementos de informação aquelas produzidas no inquérito policial.

O inquérito policial não pode ser considerado como prova, pois se trata apenas de um elemento de informação, mormente porque o inquérito policial não se submete ao contraditório.

7. MILANEZI, Raissa. Investigação Criminal Defensiva. Empório do Direito, 2020 (Artigo).

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA

Raissa de Cavassin Milanezi 20/11/2020

O presente artigo tem por finalidade a análise do instituto da investigação criminal defensiva.

A investigação criminal defensiva fora regulamentada através do provimento n.º 188/2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil [\[1\]](#).

O tema em questão é tratado de maneira tímida pela comunidade jurídica, mas o provimento n.º 188/2018 é visto como um avanço na regulamentação do referido exercício profissional.

Nesse sentido, oportuno destacar que o atual Código de Processo Penal não contemplou o exercício da investigação defensiva - até mesmo porque o Código de Processo Penal pátrio é de 1941. Entretanto, o Projeto Lei de Novo Código de Processo Penal (Lei n.º 8045/2010) dispõe que é facultado ao investigado, por meio de seu advogado, a iniciativa de identificar fontes de prova de defesa. Que o advogado pode entrevistar pessoas e, após, anexar tais provas nos autos de inquérito policial, a critério da autoridade competente.

A atividade em questão tratada no provimento n.º 188/2018 é privativa da advocacia e o advogado em nome próprio ou por meio de terceiros pode investigar para elucidação dos fatos em proveito do cliente. Contudo, a temática ainda não foi pacificada, eis que alguns entendem que a investigação criminal é ato privativo da polícia e/ou do Ministério Público.

Gabriel Bulhões pontua que a investigação criminal defensiva já era admitida de maneira implícita no Brasil, eis que a Constituição Federal e outros tratados internacionais asseguram a ampla defesa ao réu e o direito de o cidadão fazer tudo aquilo que não tem vedação legal expressa.

De acordo com Bulhões, o advogado tem total liberdade para atuar na investigação defensiva, “desde que respeite os tratados internacionais de direitos humanos, as normas do bloco constitucional, as leis e deveres ético-administrativos.” [2]

Gustavo Henrique Badaró dispõe que a investigação criminal defensiva está relacionada com o direito à prova e o direito à investigação, de modo que negar tal direito à defesa vai contra o princípio da paridade de armas, porquanto o Estado possui todo o aparato jurisdicional para a investigação dos crimes:

Mormente no caso da investigação criminal, em que há um aparato estatal organizado e estruturado – a Polícia Civil e Federal – para realizar a atividade investigativa das fontes de prova de interesse da acusação, negar à defesa tal direito seria defender uma inadmissível iniquidade, violadora da paridade de armas. Nem se argumente que a Polícia Judiciária teria interesse na “descoberta da verdade” e, portanto, buscaria elementos de prova que confirmassem a hipótese investigada quanto a eventual inocência do suspeito. Na prática, tal postura mostrou-se irrealizável, tendo a polícia clara propensão a buscar as fontes de prova acusatória, não se preocupando com elementos defensivos. [3]

Edson Luís Baldan dispõe que, reiteradamente, o advogado tem seu serviço obstaculizado e vilipendiado socialmente; que o advogado pode atuar tanto na defesa do acusado quanto para o exercício da ação penal, assim, o advogado possui o poder de defender e acusar. Nesse sentido, é que a investigação criminal não se destina apenas à formação da *opinio decti*, pois a prática defensiva serve (também) para garantir à defesa do acusado, sob pena de ofensa ao princípio da paridade de armas.

Investigar não é atividade inédita ou estranha à lida defensiva. Também por isso, uma análise desarmada e criteriosa do Provimento CFOAB 188/2018, pioneira norma disciplinadora da investigação defensiva no Brasil, revelará que tal diploma administrativo de natureza meramente

regulamentar não inova a ordem jurídica e tampouco veicula qualquer dispositivo que tenha o potencial de restringir ou privar o exercício de quaisquer dos direitos individuais consagrados em sede constitucional, mesmo aqueles não sujeitos à reserva de jurisdição. Também não obstrui ou embaraça a atuação de quaisquer agentes ou agências estatais envolvidas na persecução criminal. Fala-se, simplesmente, na sistematização do salutar direito de o advogado defender-se provando, essência do mister defensivo, imprescindível à prestação de "Justiça" (em sua mais elevada pureza semântica).[\[4\]](#)

Gabriel Bulhões preceitua que a investigação criminal defensiva não se confunde com a função de polícia judiciária, na medida em que a polícia judiciária apenas investiga infrações e a investigação defensiva tem por objetivo apurar questões que contribuam na defesa do cliente.

Augusto Mendes Machado conceitua a investigação defensiva da seguinte forma:

(...) Procedimento investigatório realizado pelo defensor do imputado, em qualquer momento da persecução penal, com eventual auxílio de assistentes técnicos, apartado dos autos de investigação pública, com o objetivo de reunir elementos favoráveis a seu cliente.[\[5\]](#)

Franklyn Roger Alves Silva prevê que a investigação defensiva *"permitirá que o imputado possa contribuir no esclarecimento dos fatos, avaliar como deve ser o seu comportamento na relação processual, valorar a pertinência de aceitação de acordos processuais e institutos despenalizadores."*[\[6\]](#)

Já para Henrique Hoffmann, a investigação criminal é privativa da polícia (art. 144, §§ 1º e 4º, CF). Hoffman critica órgãos públicos e privados que se autointitulam como legitimados de atuar na investigação criminal, pois segundo ele, a Constituição Federal outorgou tal poder apenas às polícias e agir de modo contrário viola o princípio da legalidade.

Hoffman destaca que concentrar a investigação nas mãos da polícia garante imparcialidade. Ele acrescenta que nem a

vítima, suspeito, detetive profissional ou advogado podem investigar e caso achem alguma fonte de prova, tais sujeitos devem repassar a informação à polícia, eis que a polícia é detentora de fé-pública.

O Delegado critica a edição da Resolução n.º 188/2018 do CFOAB e pontua que ela surgiu logo após a Resolução n.º 181/17, do Ministério Público, que regulamenta a investigação ministerial, bem como por conta da decisão do STF que entendeu pela possibilidade de o *parquet* investigar: Em meio a essa anarquia funcional, em que cada agente público ou privado se arvora no direito de realizar a função que bem entender, em vez de a OAB exigir o cumprimento da ordem jurídica, optou por incorrer no mesmo equívoco do CNMP. Editou o Provimento 188/2018 por meio do seu Conselho Federal, com a pretensão de regulamentar a investigação criminal defensiva, à míngua de lei.[\[7\]](#)

Hoffman aduz, em síntese, que foi um equívoco a OAB legislar em causa própria; que a investigação defensiva não encontra amparo sequer nas garantias constitucionais da ampla defesa e devido processo legal, sendo que tal instituto não tem legitimidade nem mesmo sob a análise dos diplomas internacionais, eis que o art. 8º da CADH trata apenas de garantias judiciais e não extrajudiciais.

Gamil Foppel El Hireche pontua que a OAB, mesmo sem poderes para legislar, editou uma resolução limitada e que o advogado deve tomar cuidado para que a investigação defensiva não seja vista como obstrução às investigações. Hireche cobra uma atuação mais assertiva da OAB para que o problema da advocacia criminal seja de fato resolvido com situações práticas *“que efetivamente garantam o exercício da investigação defensiva com mais segurança e eficácia”*.[\[8\]](#)

Todavia, oportuno destacar que o Código de Processo Penal é anterior à Constituição Federal e que a Carta Magna garante a ampla defesa e o contraditório, bem como a possibilidade de o cidadão fazer tudo aquilo que não é contrário à lei.

O argumento de que não existe legislação própria regulamentando o exercício da investigação defensiva deve

ser sopesado com todas as garantias conquistadas ao longo da secularização, especialmente porque o acusado é sujeito no processo e não mero objeto:

Para que a disputa se desenvolva lealmente e com paridade de armas, é necessária, por outro lado, a perfeita igualdade entre as partes: em primeiro lugar, que a defesa seja dotada das mesmas capacidades e dos mesmos poderes da acusação; em segundo lugar, que o seu papel contraditório seja admitido em todo estado e grau do procedimento e em relação a cada ato probatório singular, das averiguações judiciais e das perícias ao interrogatório do imputado, dos reconhecimentos aos testemunhos e às acareações.[\[9\]](#)

Não se pode analisar com frieza a letra da lei e esquecer que pessoas são afetadas pelo resultado da persecução criminal. Somente com a observância do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas que podemos chegar a um resultado minimamente justo.

Via de regra, o inquérito policial é a base do processo criminal. O processo, por sua vez, é construído a partir do inquérito policial. Negar a atuação da advocacia defensiva no Estado democrático de Direito viola a prerrogativa do advogado estabelecida no art. 7º, I, XXI e outros do Estatuto da OAB.

Constitui direito da sociedade a realização de atos que não são contrários à lei (princípio da taxatividade). Em contrapartida, o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei.

Não bastasse o exposto, os princípios da igualdade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa são fundantes do sistema normativo pátrio. Os princípios vinculam a aplicação e interpretação da norma e servem de suporte a viabilidade da investigação criminal defensiva.

Notas e Referências

[\[1\]](#) BRASIL. Ordem dos Advogados. Provimento n.º 188/2018. Disponível em:

< <https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/188-2018>>. Acesso em 1 abr. 2020.

[2] DIAS, Gabriel Bulhões Nóbrega. **Manual Prático de Investigação Defensiva**: Um novo paradigma na advocacia criminal brasileira. 1. ed. Florianópolis: EMais, 2019. p. 65.

[3] BADARÓ, Gustavo Henrique. **Processo Penal**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 159.

[4] BALDAN, Édson Luís. Lineamentos da investigação criminal defensiva no Provimento 188/2018 do Conselho Federal da OAB. **Seminário Internacional de Ciências Criminais**, 2019, v. 1, n. 322, p. 7-9, set./2019. Disponível em: <<http://arquivo.ibccrim.org.br/site/boletim/pdfs/Boletim322.pdf>>. Acesso em: 1 abr. 2020

[5] MACHADO, André Augusto Mendes. **A Investigação Criminal Defensiva**. 2009. Dissertação (Mestre em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 126

[6] SILVA, Franklyn R. A. A investigação criminal direta pela defesa - instrumento de qualificação do debate probatório na relação processual penal. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, vol. 6, n. 1, p. 41-80, jan./abr. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.22197/rbdpp.v6i1.308>>

[7] CONJUR. Advogado não pode fazer investigação criminal defensiva. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/academia-policial-advogado-nao-realizar-investigacao-criminal>. Acesso em 23 abr. 2020.

[8] CONJUR. Regulamentação da investigação defensiva: nem tudo que reluz é ouro. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jan-16/gamil-foppel-regulamentacao-investigacao-defensiva#author>. Acesso em 23 abr. 2020.

[9] FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal**. 3. e.d. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 490.

Imagem Ilustrativa do Post: 484563651 // Foto de: verkeorg // Sem alterações

Disponível

em: <https://www.flickr.com/photos/verkeorg/25102323896>

Licença de uso:

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

O TEXTO É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO REPRESENTANDO, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO OU POSICIONAMENTO DO EMPÓRIO DO DIREITO.

- Raissa de Cavassin Milanezi é graduada em Direito pelo Centro Universitário Curitiba, pós graduada em Ciências Criminais. Pós graduando em Direito, Tecnologia, Inovação com ênfase em Proteção de Dados. Já integrou grupos de estudos nas áreas de Direito Empresarial, Direitos Humanos e de Direito Constitucional. Integra o Observatório Social vinculado ao curso de Psicologia da Universidade Federal do Paraná e o NECCRIM-FAE. Trabalha como advogada no Escritório de Advocacia Cavassin Milanezi. Presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Delegada da CAA/PR (Caixa de Assistência), ambos na Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Colombo. E-mail: raissadcm@gmail.com.

Disponível em: <<https://emporiiododireito.com.br/leitura/investigacao-criminal-defensiva>>

Print:

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA

Raissa de Cavassin Milanezi | 20/11/2020

O presente artigo tem por finalidade a análise do instituto da investigação criminal defensiva.

A investigação criminal defensiva fora regulamentada através do provimento n.º 188/2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil^[1].

O tema em questão é tratado de maneira tímida pela comunidade jurídica, mas o provimento n.º 188/2018 é visto como um avanço na regulamentação do referido exercício profissional.

Nesse sentido, oportuno destacar que o atual Código de Processo Penal não contemplou o exercício da investigação defensiva – até mesmo porque o Código de Processo Penal pátrio é de 1941. Entretanto, o Projeto Lei de Novo Código de Processo Penal (Lei n.º 8045/2010) dispõe que é facultado ao investigado, por meio de seu advogado, a iniciativa de identificar fontes de prova de defesa. Que o advogado pode entrevistar pessoas e, após, anexar tais provas nos autos de inquérito policial, a critério da autoridade competente.

A atividade em questão tratada no provimento n.º 188/2018 é privativa da advocacia e o advogado em nome próprio ou por meio de terceiros pode investigar para elucidação dos fatos em proveito do cliente. Contudo, a temática ainda não foi pacificada, eis que alguns entendem que a investigação criminal é ato privativo da polícia e/ou do Ministério Público.

Gabriel Bulhões pontua que a investigação criminal defensiva já era admitida de maneira implícita no Brasil, eis que a Constituição Federal e outros tratados internacionais asseguram a ampla defesa ao réu e o direito de o cidadão fazer tudo aquilo que não tem vedação legal expressa.

De acordo com Bulhões, o advogado tem total liberdade para atuar na investigação defensiva, “desde que respeite os tratados internacionais de direitos humanos, as normas do bloco constitucional, as leis e deveres ético-administrativos.”^[2]